

Binnengekomen boeken

Moderne Accountantscontrole
A. Schilder, H. Gortemaker
en J. van Manen
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 34,50

Begrippen van Management
M. Jegers, R. Moenaert. A. Verbeke
Uitgever: VUBPress, Brussel

Actualiteiten in Accountancy
VERA Studiereeks '94/'95
O.r.v. J.G.C.M. Buné e.a.
Uitgever: NIVRA, Amsterdam
Prijs: f 43,00

Ondernemingsraad en vertrouwenscommissie
Dr. R. H. van het Kaar
Uitgever: SDU, Den Haag
Prijs: f 37,00

Adoption and Diffusion of the
European Currency Unit
Y.M. van Everdingen
Uitgever: Thesis Publishers, Amsterdam
Prijs: f 43,50

Externe Verslaggeving nieuwe stijl
2e geheel herziene druk
Dr. F.G. Volmer en Drs. F.A.M.J. Faas
Uitgever: InterFaas, Boekel
Prijs: f 69,75

BTW en gebruikte goederen: de margeregeling
Mr. Drs. W.A.P. Nieuwenhuizen
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs: f 39,50

Externe verslaggeving door levensverzekeraars
Prof. Dr. A. Oosenbrug
Uitgever: Delwel, Den Haag
Prijs: f 42,50

Bedrijfseconomisch toezicht op verzekeraars
Dr. A.J. Vermaat en Prof. Dr. A. Oosenbrug
Uitgever: Delwel, Den Haag
Prijs: f 39,00